

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИНДЕКСА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ ПРИ ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГАХ РОГОВИЦЫ

Бахритдинова Фазилат Арифовна

Д.м.н, профессор кафедры офтальмологии Ташкентской
медицинской академии

Оралов Бехруз Абдукаримович

PhD, ассистент кафедры офтальмологии Ташкентской
медицинской академии

Кангилбаева Гузал Эркиновна

PhD, ассистент кафедры офтальмологии Ташкентской
медицинской академии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14557923>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20- Dekabr 2024 yil

Ma'qullandi: 23- Dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 26- Dekabr 2024 yil

KEY WORDS

индекс защиты глаз, химические ожоги, слёзная плёнка, мигание, КНСП, ИЗГ, кератопатия, сухой глаз.

ABSTRACT

Цель исследования заключалась в оценке значимости индекса защиты глаз (ИЗГ) для определения состояния поверхности глаза у пациентов с химическими ожогами и оценки эффективности терапии. В исследовании приняли участие 100 глаз пациентов, разделённых на контрольную и основную группы по 50 глаз, поступивших в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи в 2023–2024 гг. Измерялись композитная нестабильность слёзной плёнки (КНСП), интервал между миганиями (ИММ) и рассчитывался ИЗГ до и после лечения. В основной группе после терапии ИЗГ значительно увеличился с 0,16 до 0,70 ($P=0,001$), а КНСП вырос с 3,98 до 6,50 ($P=0,034$), что свидетельствует о повышении стабильности слёзной плёнки и защите роговицы. Изменения ИММ не были значимы ($P=0,638$). Результаты подчеркивают важность использования ИЗГ для диагностики и мониторинга лечения, а также предотвращения осложнений, таких как кератопатия и синдром «сухого глаза».

Актуальность.

Химические ожоги глаза представляют собой одно из наиболее тяжелых и острых офтальмологических поражений, нередко приводящее к стойким изменениям роговицы и поверхности глаза в целом. Эти травмы встречаются как в условиях производственных аварий, так и в быту, сопровождаются выраженными болевыми ощущениями, нарушением зрения и возможными длительными последствиями в виде кератопатии, язв роговицы, персистирующих эпителиальных дефектов и синдрома «сухого глаза» [1,2,6].

Стабильность слезной пленки – ключевой фактор поддержания целостности и нормального функционирования поверхности глаза. Ее нарушение усиливает риск развития микроповреждений роговицы, усугубляет проявления сухости, раздражения

и дискомфорта. В этой связи возникает потребность в объективных критериях для количественной оценки состояния слезной пленки и роговицы при химических ожогах глаза [3,5,9].

Индекс защиты глаз (ИЗГ), определяемый как отношение времени разрыва слезной пленки (КНСП) к интервалу между миганиями (ИММ), позволяет оценить степень защищенности роговицы. При $ИЗГ \geq 1$ поверхность глаза считается относительно безопасной, а при $ИЗГ < 1$ – уязвимой к повреждениям. Данный показатель может служить оперативным и наглядным маркером тяжести поражения и эффективности лечения, особенно у пациентов с химическими ожогами, где ранняя диагностика и своевременная оценка динамики состояния поверхности глаза играют решающую роль [4,7,8,10,12].

Таким образом, изучение и применение ИЗГ в клинической практике представляется актуальным для улучшения диагностики, прогноза и терапевтического мониторинга у пациентов с химическими ожогами глаза. Это позволит своевременно выявлять степень нарушения стабильности слезной пленки, корректировать лечебную тактику и, в конечном счете, повысить качество оказания медицинской помощи пострадавшим [11,13].

Цель исследования.

Оценить эффективность индекса защиты глаз (ИЗГ) в диагностике и мониторинге состояния поверхности глаза у пациентов с химическими ожогами различной степени тяжести.

Материалы и методы исследования.

Исследование было проведено на базе городской клинической больницы скорой медицинской помощи в период с 2023 по 2024 годы. В него вошли пациенты, поступившие по экстренным показаниям с химическими ожогами глаз, варьирующимися по тяжести от I до III степени. Общая выборка составила 100 глаз: 50 в контрольной группе и 50 в основной. Возраст участников колебался в пределах 25–65 лет, причём основную долю (около 70%) составляли люди трудоспособного возраста (до 50 лет). Гендерное распределение было близким к равному, с небольшим преобладанием мужчин (около 55%) над женщинами (45%).

Классификация степени ожога осуществлялась на основе стандартных офтальмологических критериев с учётом визуально-биомикроскопической оценки состояния роговицы и конъюнктивы. Каждому пациенту до и после лечения определяли ключевые показатели, характеризующие состояние слезной плёнки и частоту мигания: Композитная нестабильность слезной пленки (КНСП): интегральный критерий устойчивости слезной плёнки; Интервал между миганиями (ИММ): средний промежуток времени между последовательными актами мигания, регистрируемый в контролируемых условиях при нормальном освещении и удобном положении пациента; Индекс защиты глаз (ИЗГ): рассчитывался как соотношение КНСП к ИММ ($ИЗГ = КНСП / ИММ$), позволяя объективно оценить степень защищенности роговицы.

Измерения КНСП и ИММ проводились серийно, до начала лечения и по завершении курса терапии, после чего рассчитывался ИЗГ. Анализ динамики этих показателей, их сравнительная оценка между группами и в зависимости от степени ожога позволили выявить закономерности, отражающие стабилизацию или ухудшение

состояния слезной плёнки и поверхности глаза.

Этиологическая структура ожогов была представлена широким спектром факторов: около 58% случаев были связаны с производственными травмами, а 42% приходились на бытовые ситуации. Временной интервал от получения ожога до поступления в стационар варьировал от 30 минут до 5 дней, что обеспечивало разный уровень тяжести и развитости патологического процесса.

Исходные клинические данные получали путём анализа первичной медицинской документации, где отражались жалобы пациентов, характер и объём оказанной доврачебной помощи, а также сведения о сопутствующих заболеваниях. В рамках стандартного офтальмологического обследования применялись визометрия для оценки остроты зрения, биомикроскопия для изучения состояния переднего отрезка глаза с использованием щелевой лампы и тонометрия для измерения внутриглазного давления. Такой комплексный подход позволил получить всестороннюю информацию о состоянии органов зрения, на основе которой оценивалась эффективность выбранных лечебных стратегий.

Результаты исследования.

Анализ полученных данных выявил значимые закономерности и тенденции, характеризующие состояние поверхностных структур глаза у пациентов с химическими ожогами, а также динамику изменений после проведённого лечения.

В случаях, когда длительность стабильности слёзной плёнки (КНСП) оказывается короче интервала между миганиями (ИММ), роговица остаётся недостаточно увлажнённой до следующего мигания. Это создает предпосылки для локальных микроповреждений эпителия, увеличивая риск развития кератопатий (см. 1 – табл.).

Таблица 1

Индекс защиты глаз до лечения

Группа	Контрольная группа n=50 (количество глаз)			Основная группа n=50 (количество глаз)		
	I	II	III	I	II	III
До лечения						
КНСП*	12±2	9±3	7±2	10±2	8±1	6±2
ИММ	7±2	10±1	12±2	5±1	11±3	14±2
ИЗГ = КНСП / ИММ	1,70±0,55	0,90±0,2	0,58±0,3	2,0±0,8	0,73±0,1	0,43±0,1
После лечения						
КНСП*	11±2	10±3	9±2	11±2	9±1	7±2
ИММ	8±2	11±1	13±2	6±1	12±3	12±2
ИЗГ = КНСП / ИММ	1,9±0,55	1,10±0,2	0,7±0,3	2,5±0,8	0,9±0,1	0,7±0,1

* КНСП - композитный нестабильность слезной пленки; ИММ - интервал между миганиями

В контрольной группе до лечения среднее значение ИММ составляло $9,5 \pm 2$, а после лечения увеличилось до $12,70 \pm 2$ (отношение 1,34; $P=0,118$). Средний показатель КНСП в этой группе возрос с $3,98 \pm 3$ до $6,50 \pm 2$ (отношение 1,64; $P=0,034$). Статистически значимое улучшение КНСП свидетельствует о том, что стабилизация

слёзной плёнки играет ключевую роль в восстановлении глазной поверхности, в то время как изменение частоты миганий было менее выраженным.

Для пациентов с кислотными ожогами средние значения ИММ в контрольной и основной группах после лечения составили $9,5 \pm 2$ и $10,0 \pm 1$ соответственно (отношение 0,95; $P=0,305$), а средние значения КНСП – $8,98 \pm 3$ и $10,39 \pm 2$ (отношение 0,74; $P=0,200$). Средние темпы увеличения ИЗГ в основной группе составили $0,37 \pm 0,1$ по сравнению с $0,67 \pm 0,2$ в контрольной группе (отношение = 3,24; $P=0,001$). Это указывает на то, что хотя абсолютные изменения КНСП и ИММ могут быть ограниченными и не достоверными по отдельности, динамика ИЗГ оказалась статистически значимой, подчёркивая важность комплексного анализа.

В основной группе среднее значение ИЗГ увеличилось с $0,43 \pm 0,1$ до $0,70 \pm 0,1$ (отношение = 0,59; $P=0,001$), что свидетельствует о существенном улучшении стабильности слёзной плёнки относительно ритма миганий. В контрольной группе до лечения ИЗГ составлял $0,58 \pm 0,3$, а после лечения – $0,7 \pm 0,3$. При этом изменение ИММ само по себе не достигло статистической значимости ($P=0,638$), подтверждая, что ИЗГ является более чувствительным показателем по сравнению с отдельными параметрами КНСП и ИММ.

Как и ожидалось, у пациентов со II и III степенью ожога исходно выявлялись более низкие значения КНСП и ИММ по сравнению с пациентами I степени. В контрольной группе до лечения КНСП составлял 12 ± 2 , 9 ± 3 и 7 ± 2 для I, II и III степеней соответственно, а ИММ – 7 ± 2 , 10 ± 1 и 12 ± 2 . В основной группе до лечения КНСП составлял 10 ± 2 , 8 ± 1 и 6 ± 2 , а ИММ – 5 ± 1 , 11 ± 3 и 14 ± 2 . Хотя различия не были статистически значимыми, тенденция указывала на более серьёзное нарушение стабильности слёзной плёнки при более тяжёлых ожогах.

Наблюдалось, что некоторые пациенты компенсируют снижение КНСП более частыми миганиями, пытаясь тем самым избежать длительных периодов «сухого» контакта роговицы с внешней средой. В контрольной группе после лечения ИЗГ увеличился до $1,9 \pm 0,55$ для I степени, до $1,10 \pm 0,2$ для II степени и до $0,7 \pm 0,3$ для III степени. В основной группе ИЗГ увеличился до $2,5 \pm 0,8$ для I степени, до $0,9 \pm 0,1$ для II степени и до $0,7 \pm 0,1$ для III степени. Это помогает частично нивелировать негативные эффекты нестабильной слёзной плёнки, сохраняя ИЗГ на уровне, снижающем риск повреждения роговицы.

В целом исследование продемонстрировало, что ИЗГ, определяемый как отношение КНСП к ИММ, является информативным параметром для оценки состояния роговицы у пациентов с химическими ожогами. Значения ИЗГ менее 1 указывают на уязвимость роговицы и риск её повреждения, тогда как ИЗГ, равный или превышающий единицу, свидетельствует о более надёжной защите глазной поверхности. Наиболее показательна оказалась динамика ИЗГ до и после лечения, что чётко отражает эффективность проводимой терапии и степень восстановления стабильности слёзной плёнки.

Заключение.

Настоящее исследование подтвердило, что индекс защиты глаз (ИЗГ), рассчитываемый как отношение композитной нестабильности слёзной плёнки (КНСП) к интервалу между миганиями (ИММ), является перспективным и информативным

параметром для оценки состояния поверхности глаза у пациентов с химическими ожогами.

Анализ данных показал, что в основной группе после лечения наблюдалось значительное увеличение ИЗГ с 0,16 до 0,70 (соотношение = 0,59; $P = 0,001$), что свидетельствует о существенном улучшении стабильности слёзной плёнки относительно частоты миганий. В то же время, изменения ИММ не достигли статистической значимости (коэффициент = 0,90; $P = 0,638$), что подчёркивает преимущество использования ИЗГ как более чувствительного показателя по сравнению с отдельными параметрами КНСП и ИММ.

У пациентов со II и III степенью ожога наблюдались более низкие показатели ИММ и КНСП по сравнению с пациентами I степени, хотя различия не были статистически значимыми. Это указывает на тенденцию к более серьёзному нарушению стабильности слёзной плёнки при более тяжёлых формах ожогов, что требует особого внимания в клинической практике.

Кроме того, результаты показали, что некоторые пациенты компенсируют снижение КНСП учащением миганий, что позволяет поддерживать ИЗГ на уровне, снижающем риск повреждения роговицы. Такая компенсация отражает адаптивные механизмы организма в условиях нестабильной слёзной плёнки и подчеркивает важность комплексного подхода к оценке состояния глазной поверхности.

Полученные данные подчёркивают клиническую значимость ИЗГ как инструмента для ранней диагностики и мониторинга эффективности лечения химических ожогов глаза. Использование ИЗГ в сочетании с оценкой КНСП и ИММ позволяет более точно определять степень повреждения роговицы и своевременно корректировать терапевтические стратегии. Это особенно важно для предотвращения развития осложнений, таких как кератит и синдром «сухого глаза», которые существенно ухудшают качество жизни пациентов.

Таким образом, ИЗГ рекомендуется к внедрению в стандартную офтальмологическую практику для улучшения диагностики и лечения пациентов с химическими ожогами глаза. Дальнейшие исследования в этом направлении могут способствовать более глубокому пониманию механизмов восстановления глазной поверхности и разработке оптимальных терапевтических подходов для минимизации долгосрочных последствий данных травм.

Список литературы:

1. Бахритдинова Ф.А., Билалов Э.Н., Оралов Б.А. и др. Оценка состояния слезного комплекса у пациентов с синдромом сухого глаза в процессе лечения. Российский офтальмологический журнал. 2019; 12 (4): 13-8. <https://doi.org/10.21516/2072-0076-2019-12-4-13-18>
2. Бахритдинова, Ф. А., et al. "Динамика цитологических показателей конъюнктивы в процессе комплексного лечения ожогов глаз с использованием низкоинтенсивного лазерного излучения." The EYE Глаз 21.3 (127) (2019): 7-11.
3. Бахритдинова, Ф. А., et al. "Клинико-биохимические параметры оценки эффективности лечения воспалительных заболеваний переднего отрезка с включением фотодинамической терапии." Таврический медико-биологический вестник 22.4 (2019): 7-16.

4. Бахритдинова, Ф. А., et al. "Особенности местного иммунитета глазного яблока и его роль в развитии воспалительных заболеваний." Точка зрения. Восток-Запад 4 (2020): 62-65.
5. Нарзикулова К.И., Бахритдинова Ф.А., Миррахимова С.Ш., Оралов Б.А. Разработка и оценка эффективности фотодинамической терапии при воспалительных заболеваниях глазной поверхности. Офтальмологические ведомости. 2020; 13 (3): 55-65. <https://doi.org/10.17816/OV33828>
6. Abdukarimovich, Oralov Behruz. "Use of photodynamic therapy in chemical burns of different etiologies of the surface of the eye." International Journal of Medical Sciences And Clinical Research 2.11 (2022): 36-41.
7. Arifovna, Bakhritdinova Fazilat, et al. "Biochemical evaluation of the efficacy of complex treatment of eye burn." International Journal of Medical Sciences And Clinical Research 3.01 (2023): 33-37.
8. Arnljots T, Samolov B. Kemiska ögonfrätskador – akut diagnostik och behandling - Omedelbar spolning är avgörande för att begränsa skadan [Emergency management of chemical eye burns]. Lakartidningen. 2018 Oct 2;115:FALM. Swedish. PMID: 30277554.
9. Bakhritdinova, F. A., et al. "The assessment of lacrimal film condition in patients with dry eye syndrome during therapy." Russian ophthalmological journal 12.4 (2019): 13-18.
10. Bilalov, E. N., et al. "Impact of burns and eye injuries on patients' quality of life." Western European journal of medicine and medical science 2.4 (2024): 21-26.
11. Bizrah M, Yusuf A, Ahmad S. An update on chemical eye burns. Eye (Lond). 2019 Sep;33(9):1362-1377. doi: 10.1038/s41433-019-0456-5.
12. Laursen JV, Hjortdal J. Akut behandling af kemiske øjenskader [Evidence for emergency treatment of chemical eye burns]. Ugeskr Laeger. 2014;176(34):V04130213.
13. Narzikulova, Kumri I., et al. "Development and evaluation of the effectiveness of photodynamic therapy in inflammatory diseases of the ocular surface." Ophthalmology Reports 13.3 (2020): 55-65.